

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per la tutela della proprietà industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

ATTESTATO DI BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

Il presente brevetto viene concesso per l'invenzione oggetto della domanda:

N. 102017000146502

TITOLARE/I: • KEMONIA RIVER S.R.L. 100.0%

Celona Antonio

DOMICILIO: Notarbartolo & Gervasi S.p.A.
Piazzale Flaminio 19
00196 Roma

INVENTORE/I: • PACE RENATO
• PACE ALESSANDRO

TITOLO: TASTIERA PER SCRIVERE PARTITURE MUSICALI

CLASSIFICA: G10H1

DATA DEPOSITO: 19/12/2017

Roma, 02/03/2020

Il Dirigente della Divisione

Loredana Guglielmetti